

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529304>

УДК 336.717

**СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РФ**

В.В. Сааков,

студент 3 курса, напр. «Прикладная информатика»

Д.А. Кирич,

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность»,

С.М. Арванова,

научный руководитель,

ст. преп. кафедры КТиИБ,

КБГУ им. Х.М. Бербекова,

г. Нальчик

Аннотация: В данной статье мы проанализируем и разберём современные направления в развитии банковских услуг РФ. Сегодня цифровая экономика занимает особое место во всех сферах общественной жизни, а также оказывает несомненное влияние на финансовый сектор. Благодаря современным цифровым технологиям можно видеть не только появление новых электронных финансовых услуг и продуктов, но и модернизацию форм, в которых они представляются. В то же время наиболее значительные преобразования происходят в сфере потребительского банкинга и платежей. В заключении приводится демонстрация современных тенденций развития банковских услуг на основе анализа рынка цифровых технологий, которые усиленно внедряются в процесс совершения банковских операций, опираясь на опыт, как мирового, так и российского потребительского сегмента.

Ключевые слова: цифровые технологии, банковские услуги, банковские операции, финансовый рынок

MODERN DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION

V.V. Saakov,

3th year student, ex. «Applied Informatics»

D.A. Kirin,

4th year student, ex. «Information Security»

S.M. Arvanova,

Scientific Director,

Senior Lecturer of CT&IS,

KBSU,

Nalchik

Annotation: In this article we will analyze and analyze modern trends in the development of banking services in the Russian Federation. Today, the digital economy occupies a special place in all spheres of public life, and also has an undoubted impact on the financial sector. Thanks to modern digital technologies, one can see not only the emergence of new electronic financial services and products, but also the modernization of the forms in which they are presented. At the same time, the most significant transformations are taking place in the area of consumer banking and payments. In the conclusion, there is a demonstration of modern trends in the development of banking services based on the analysis of the digital technologies market, which are being intensively introduced into the process of banking transactions, relying on the experience of both the world and the Russian consumer segment.

Keywords: digital technologies, banking, banking operations, financial market

Банки стремятся расширить круг предоставляемых операций и услуг, что направлено в первую очередь на повышение рентабельности и конкурентоспособности самого кредитного учреждения. Для достижения эффективности деятельности необходимо расширять доходную базу и минимизировать издержки от предоставления операций. Важным также является забота о клиентах, для чего целесообразно стремиться к сокращению их затрат, что будет способствовать повышению конкурентных позиций самого банка. Для достижения высоких результатов деятельности в нынешних условиях развития экономики целесообразно внедрять инновационные банковские продукты и услуги, при этом делать акценты на партнерские взаимоотношения между клиентом и банком, уровень конкуренции, динамическое развитие научно-технического прогресса [1-4].

На данный момент финансовым рынкам необходимо наличие таких инновационных банковских услуг и продуктов, как полностью цифровые платежи (мобильные и онлайн-платежи, локальные и трансграничные), автоматизация продаж и создание новых продуктов, цифровые кошельки, помогающие оптимизировать стоимость транзакций для клиентов, бесшовная многоканальность, способствующая повышению лояльности, роботизированный переход, финансовое планирование [1].

Актуальностью также пользуются инновационные программы по управлению депозитами и кредитами; инновационные программы по управлению торговыми счетами для валютного рынка Forex, брокерских компаний и другие, коммерческие продукты для банков, в том числе миграция в облако для учета заемщиков и выданных кредитов; денежные переводы с одной карты на другую.

IT-специалисты видят особый потенциал в использовании блокчейн-технологий с применением криптографической валюты, примерами могут служить «виртуальные обменники», «онлайн» и «оффлайн» кошельки, криптографические банкоматы и биржи [6].

В современном мире цифровая экономика занимает основное место во всех сферах общественной жизни, а также оказывает несомненное влияние на банковский сектор. Банковский сектор обладает высокой чувствительностью к внедрению прорывных цифровых технологий. В настоящее время развитие рынка банковских услуг основывается на их дистанционном предоставлении клиентам услуг. На развитие таких услуг особенно сильно повлияла пандемия в 2020 году: режим самоизоляции позволил банкам активнее выводить цифровые продукты и сервисы на новый уровень.

Невозможно точно определить объем дистанционных услуг, предоставляемых банками, есть только косвенные оценки, согласно которым электронные формы обслуживания предоставляют около 45 % банков, а рост клиентов, которые дистанционно управляют собственными счетами, составляет 20-30 % в год [2].

Основные стратегические решения крупнейших российских банков в условиях развития рынка предоставления банковских услуг населению с использованием информационных технологий направлены на сокращение штата сотрудников до 100 тыс. чел. к 2025 году, доведение банковских операций с физическими лицами по цифровым каналам связи до 100 % к 2028 г. (Сбербанк); создание цифровой экосистемы банка по аналогии с проектом «ДомКлик» от Сбер (например, ВТБ планирует внедрение данной системы в ближайшей перспективе – 2022 г.); увеличение роста клиентов банка путем развития своей экосистемы (Тинкофф Банк) и т.д.

Удаленный режим работы становится корпоративным стандартом для многих российских банков. Реальность финансового директора банка – рабочий кабинет на мобильном устройстве. Теперь с помощью телефона или планшета можно удаленно контролировать финансовый результат, анализировать финансовые показатели, без задержек получать автоматические уведомления о событиях, требующих особого внимания [3].

При внедрении цифровых технологий значительно сократилось время обслуживания клиентов. Происходит не просто оптимизация стандартных сроков обслуживания, а вводятся кардинально новые возможности в банковской сфере в виде сервисов, позволяющих клиентам совершать необходимые действия, не выходя из дома. Так, благодаря скоринговым технологиям срок одобрения ипотеки сократился с десяти дней до одного, потребительского кредита – с двух дней до одного часа. Для юридических лиц появилась возможность получения кредита за несколько минут. После проверки всех рисков банк по собственной инициативе предлагает клиенту предодобренный лимит по кредиту и после его согласия деньги автоматически зачисляются на действующий расчетный счет [8].

Лидером по инновациям в цифровом банкинге безусловно является СберБанк, проекты которого постоянно являются победителями международных конкурсов. Так, в 2020 году банк одержал победу в премии Innovation in Digital Banking Awards 2020 в категории Best Bank in Central and Eastern Europe for Innovation in Digital Banking. Высокая награда была присуждена за три проекта банка – биометрическое распознавание лиц на банкоматах, биллинговую платформу «БРИС ЖКХ» и алгоритмические заявки на платформе Sberbank Markets [5].

Тем не менее, Сбербанк является не единственным учреждением, активно внедряющим современные технологии. В настоящее время избежать цифровой трансформации невозможно, так как рынок IT-технологий развивается стремительными темпами и набирает обороты. Для клиента это означает максимальное удобство и минимальные временные и финансовые затраты на всех этапах отношений с банком: получение информации об услугах и продуктах, заполнение необходимых форм и бланков, получение банковского продукта, его использование и контроль. Для банка – повышение эффективности своей работы, снижение затрат и возможность значительного увеличения клиентской базы без потери качества обслуживания.

Столь быстрое появление и развитие инновационных предложений в банковском секторе порождает не меньшее количество вытекающих из них проблем, главной из которых является безопасность данных пользователей. Поэтому реализуя дистанционное обслуживание клиентов, банкам стоит

помнить не только об удобстве и автоматизации процессов, но и о том, как их защищать от рук злоумышленников [7].

Список литературы

[1] Аганбегян А.Г. Финансы, бюджет и банки в новой России. / А.Г. Аганбегян. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 400 с.

[2] Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. 592 с.

[3] Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: в 2 томах. / Р.А. Исаев. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. Т. 2. 336 с.

[4] Казимагомедов А.А. Структура и функции Центрального банка Российской Федерации: учебник. / А.А. Казимагомедов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. 204 с.

[5] Камалова Р.Р. Доступность дистанционных банковских услуг в России и их дальнейшее развитие. / Р.Р. Камалова. Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2014. No 7. 346 с.

[6] Мобильные технологии для финансовых директоров. Исследование Intersoft Lab. – Текст: электронный // Tadviser. Государство. Бизнес. IT: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_\(Chief_Financial_Officer,_CFO\).](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(Chief_Financial_Officer,_CFO).) (дата обращения: 03.09.2021).

[7] Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы по инновациям. – Текст: электронный [сайт] [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/5453533>. (дата обращения: 03.09.2021).

[8] Тепкеева Т.С. Современные тенденции развития новых банковских продуктов и услуг для физических лиц / Т.С. Тепкеева. – Текст: непосредственный. // Вестник МФЮА. – 2016. No 3. 61 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aganbegyan A.G. Finance, budget and banks in the new Russia. / A.G. Aganbegyan. – Moscow: Publishing house "Delo" RANEP, 2019. 400 p.

[2] Banking: textbook / ed. Dr. econ. Sciences, prof. G.G. Korobova. // 2nd ed., Rev. and add. – M.: Master: INFRA-M, 2019. 592 p.

[3] Isaev R.A. Banking Management and Business Engineering: in 2 volumes. / R.A. Isaev. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: INFRA-M, 2021. V. 2. 336 p.

[4] Kazimagomedov A.A. The structure and functions of the Central Bank of the Russian Federation: textbook. / A.A. Kazimagomedov. – Moscow: INFRA-M, 2020. 204 p.

[5] Kamalova R.R. Availability of remote banking services in Russia and their further development. / R.R. Kamalova. Text: direct // Young scientist. – 2014.No. 7. 346 p.

[6] Mobile technology for CFOs. Research by Intersoft Lab. – Text: electronic // Tadviser. State. Business. PT: [site]. [Electronic resource]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_\(Chief_Financial_Officer,_CFO\).](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(Chief_Financial_Officer,_CFO).) (date of access: 03.09.2021).

[7] Sberbank was recognized as the best bank in Central and Eastern Europe in terms of innovation. – Text: electronic [site] [Electronic resource]. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/5453533>. (date of access: 03.09.2021).

[8] Теркеева Т.С. Modern trends in the development of new banking products and services for individuals / Т.С. Теркеева. – Text: direct. // Bulletin of MFYuA. – 2016. No 3. 61 p.

© В.В. Сааков, Д.А. Кирин, 2021

Поступила в редакцию 1.09.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Сааков В.В., Кирин Д.А. Современные направления в развитии банковских услуг в РФ // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 59-64. URL: <https://ip-journal.ru/>